

MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASINING GLOBAL TENDENSIYALARI

Saydullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich

Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi Ijtimoiy-ma‘naviy
tadqiqotlar instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy va umuminsoniy qadriyatlar transformatsiyasining global tendensiyalar bo‘yicha ilmiy tahlillar ҳамда ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan globallashuvning iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatlarini tahlili keltirilgan. Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlar transformatsiyasining global tendensiyalar bo‘yicha xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar. Globallashuv, global madaniyat, qadriyat, globallashuv jarayoni, global muammolar, “madaniy birlashuv” xodisasi, “global madaniyat”, “global qarashlar”, jamiyat.

Globallashuv zamonaviy dunyoning o‘zgarayotgan ehtiyojlari va tahdidlarini o‘zida aks ettiradigan yangi qadriyatlarni shakllantirishda harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Ammo globallashuv jamiyatda muayyan tahdidlar va ziddiyatlarni keltirib chiqarishi ham mumkinligini hisobga olish muhim, bu esa jamiyat va davlat tomonidan e‘tibor va moslashuvni talab qiladi. Globallashuv jarayonining ijtimoiy qadriyatlar dinamikasiga ta‘sirini o‘rganar ekanmiz, u tufayli vujudga kelgan bir qator omillarga to‘xtalib o‘tish lozim.

Umumiy ta‘lim qadriyatlarning shakllanishi: globallashuv ta‘lim mazmuniga ta‘sir ko‘rsatib, ta‘lim dasturlari va usullarining internatsionallashuviga olib keldi. Bu esa o‘quvchi va talabalarda keng dunyoqarashni, turli madaniyatlar va qadriyatlarga hurmatni, shuningdek, jahon maydonida hamkorlikni shakllantirishga yordam beradi.

Xalqaro mobillikning oshishi: globallashuv xalqaro safarlarni, talabalar va mutaxassislar almashinuvini, mehnat resurslari migratsiyasini va turizmni osonlashtirmoqda. Bu madaniyatlarni o‘zaro tushunishni, tajriba va g‘oyalar

almashinuvini, shuningdek, umumiy insoniy tajriba asosida yangi qadriyatlarning shakllanishiga yordam beradi.

Global madaniyatni rivojlantirish va milliy o‘zlikni targ‘ib etish: musiqa, kino, moda, gastronomik madaniyat va boshqa jihatlarni o‘z ichiga olgan global madaniyat aloqa tarmoqlari orqali turli jamiyatlarga keng tarqalmoqda. Bu milliy va madaniy chegaralarni kesib o‘tadigan umumiy qadriyatlar va milliy an‘analarni targ‘ib qilishga yordam beradi.

Madaniyatlararo muloqot va o‘zaro xurmat qadriyatini mustahkamlash: Globallashuv madaniyatlararo muloqot va o‘zaro xurmatning ahamiyatini kuchaytirib yubordi. Bu ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli dunyoda bag‘rikenglik, xilma xillikni tan olish va tinch-totuv yashash qadriyatlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Globallashuv sharoitida ijtimoiy qadriyatlar dinamikasining asosiy jihatlaridan biri, yuqorida ta’kidlanganidek, madaniyatlarning rang-baranglashuvi va birxillashuvi jarayonidir. Bir tomondan, global madaniy integratsiya erkinlik, demokratiya va inson huquqlari kabi umumiy qadriyatlarning tarqalishiga yordam beradi. Bu esa umumiy xulq-atvor me’yorlari va standartlarining shakllanishiga hissa qo‘shadi. Boshqa tomondan, globallashuv ustuvor madaniy oqimlarning ta’siri ostida o‘ziga xos madaniy xususiyatlar va o‘zlikni yo‘qotishga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, globallashuv ijtimoiy qadriyatlar sohasida yangi chaqiriqlar va ziddiyatlarni vujudga keltirmoqda. Masalan, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv iste’mol tarzi, individualizm va moddiy muvaffaqiyatga asoslangan yangi qadriyatlarning paydo bo‘lishiga, an’anaviy oila va jamoaviylik qadriyatiga e’tiborning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Shundan tashqari, globallashuv ijtimoiy mobillik jarayonlarini faollashtiradi, bu esa qadriyatlarni idrok etish va baholashga ta’sir ko‘rsatadi. Axborot va ta’lim olishga qiziqishning ortib borishi yangi istiqbollarni ochib beradi. Bu esa individual va jamoaviy qadriyatlarning o‘zgarishiga yordam berishi mumkin.

Barcha o‘zgarishlarga qaramay, an’anaviy qadriyatlar ijtimoiy munosabatlar va institutlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynashda davom etmoqda. Aynan ular barqaror ijtimoiy institutlar va me’yorlarining rivojlanishi uchun asos hisoblanadi, bu

esa globallashuv sharoitida an’anaviy qadriyatlarni saqlash va yangi tahdidlarga moslashish o’rtasidagi muvozanatni saqlab turishning muhimligini ko’rsatadi.

Globallashuvning hozirgi bosqichida axborot oqimlarining kengayishi va chuqurlashuvi muhim hodisa bo’lib, bu ijtimoiy qadriyatlarning shakllanishi va transformatsiyasiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Bu jarayon yangi umumiy qadriyatlar va me’yorlarning paydo bo’lishiga, shuningdek, an’anaviy qadriyatlarning o’zgarishiga olib kelmoqda. Ushbu o’zgarishlarni tushunish va tahlil qilish zamonaviy ijtimoiy fanlar uchun muhim vazifa bo’lib qolmoqda.

Shu bilan bir qatorda, iqlim o’zgarishi, migratsiya, iqtisodiy inqirozlar kabi global tahdidlar ham ijtimoiy qadriyatlarga ta’sir ko’rsatib, yangi ustuvor yo’nalishlarni shakllantirmoqda. Masalan, ekologik muammolar to’g’risidagi xabardorlik ekologik mas’uliyatning qadrlanishiga olib keladi.

Fikrimiz asosi sifatida globallashuvning turli jihatlarini alohida ko’rib chiqish maqsadga muvofiq.

Globallashuvning iqtisodiy jihatlari. Iqtisodiyotdagi globallashuv jarayonlarida telekommunikatsiya texnologiyalari, axborot oqimlari va moliyaviy mobillik muhim o’rin tutadi. Zamonaviy iqtisodiy kon’yunktura asosan G’arb mamlakatlari tomonidan amalga oshirilayotgan yangi liberal siyosat bilan belgilanadi. Ushbu siyosatning asosiy qoidalari xususiylashtirish, budjetni ta’minlash, davlat xarajatlarini qisqartirish, chet el investitsiyalariga ochiqlik, narhlarning barqarorligi, inflyatsiya darajasining pastligi va boshqalarni o’z ichiga oladi. Bularning barchasini yangi global iqtisodiyotni shakllantiruvchi omil sifatida ko’rib chiqish lozim.

Bu jarayon tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining yagona global bozorini shakllantirishda va turli mamlakatlarda ishlab chiqarishni amalga oshiruvchi transmilliy korporatsiyalarning paydo bo’lishida ifodalanadi. Transmilliy korporatsiyalar alohida hududlar va sanoat tarmoqlari, hatto ayrim davlatlarning siyosatiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Ushbu tuzilmalarning faoliyati tahlili shuni ko’rsatadiki, bir tomondan, ular davlat tomonidan tartibga solish darajasi past, mehnat xarajatlari arzon bo’lgan mamlakatlarga kapitalni ko’chirishdan manfaatdor, boshqa

tomondan esa, ular qoloq davlatlar iqtisodiyotiga yangi texnologiyalar, boshqaruv usullarini eksport qiladilar.

Globallashuvning siyosiy jihatlari iqtisodiy yoki madaniy jihatidan ko‘ra ancha murakkab va muammoli jabhadir. Siyosiy globallashuvning belgilari demokratiyaning tarqalishi va inson huquqlarining XXI asrning universal mafkuraviy yo‘nalishi sifatida mustahkamlanishida namoyon bo‘lmoqda. Globallashuv muammolari bo‘yicha siyosiy mulohazalarning asosiy mavzusi - davlatning an‘anaviy rolining o‘zgarishi hisoblanadi.

Globallashuv jarayoni davlat va uning suverenitetiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Jamiyatni siyosiy tashkiliy shakli sifatida davlat doimo muayyan ijtimoiy muhitni, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va boshqa sohalarni tartibga solishda asosiy rol ni bajargan. Ammo “global qarashlar” ushbu institutning transformatsiyaga uchrashi jarayonini boshlab beradi.

Xalqaro tashkilotlar global dunyo uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatlarning ushbu siyosiy institutlarda ishtiroki, shuningdek, xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilishi milliy hukumatlarni muayyan qoidalarga bo‘ysunushga majbur qiladi.

Xalqaro tashkilotlarning asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biri xalqaro huquq normalarini ishlab chiqish va joriy etish bo‘lib, bu esa boshqa omillar bilan birga globallashuvning qudratli manbai hisoblanadi. Ushbu normalar turli madaniy-tarixiy kontekstlarda ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun yagona tamoyil va standartlarni belgilagan holda milliy qonunchilikka ta‘sir ko‘rsatadi.

Xalqaro va milliy huquq normalarining o‘zaro ta‘siri O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasida ham aks etgan: “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir.

Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O‘zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo‘llaniladi”.

Demak, siyosiy globallashuv quyidagi bir qator jihatlar orqali namoyon bo‘ladi:

umume'tirof etilgan me'yorlarning ko'plab mamlakatlar uchun majburiyligi;
xalqaro xavfsizlik va mudofaa siyosatining yangi konsepsiyalarining paydo bo'lishi;

ichki va tashqi siyosat o'rtasidagi chegaralarning yo'qolib borishi;

milliy manfaat, milliy va davlat suvereniteti tushunchalarining aniqlashuvi hamda xalqaro munosabatlarning ustuvor ahamiyat kasb etishi;

xalqaro jarayonlarni tartibga solish masalalari ahamiyatining oshishi;

aholining siyosiy hayotdagi ommaviy ishtiroki va boshqaruv jarayonlarida bevosita qatnashishi va hokazo.

Ushbu holat davlatning tarixiy evolyusiyasidagi yangi bosqichni ko'rsatadi va global miqyosda zamonaviy siyosiy tizimning shakllanishidan dalolat beradi.

Globallashuvning ijtimoiy jihatlarini o'rganar ekanmiz, zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning muhim tendensiyalaridan biri bo'lgan axborotlashgan jamiyat va axborot davrining shakllanishiga guvoh bo'lamiz. Axborotlashgan jamiyat vujudga kelishining o'zi ham, shubhasiz, bu global tendensiyadir.

Ijtimoiy sohada kechayotgan globallashuv jarayonida internet tarmog'i muhim rol o'ynamoqda. U radio va televideniedan farqli o'laroq, faqat axborot tarqatish vositasi bo'lib qolmay, balki global efir vositasi hamda insonlararo hamda guruhiy darajada muloqot va hamkorlik uchun qulay makon bo'lib xizmat qilmoqda.

Globallashuv ijtimoiy munosabatlar va tuzilmalarga o'zgarishlar olib kelishi bilan birga, xavf-xatarlar va tahdidlarni ham keltirib chiqarmoqda. Zero, rivojlanish darajasi, turmush tarzi va mavjud muammolarga qarashlardagi farqlar dunyoda nizo va beqarorliklar uchun potensial manba bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, bir tomondan, internet va globallashuv aloqa, hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy tengsizliklarni kamaytirish va yangi xavf-xatarlardan himoyalanih strategiyalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Shuningdek, globallashuv ijtimoiy aloqalar va munosabatlarning tashkiliy shakllarini makon va zamon nuqtai nazaridan sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Bu jarayonlar insonning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, darajalarda yangicha fikrlashiga olib kelmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy sohada inson bozor munosabatlarining unsuri

sifatida, siyosiy kontekstda esa hokimiyat mexanizmining bir qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Inson tarixning turli bosqichlarida ijtimoiy aloqalarning har xil darajasini namoyon qilgan. Shuni ta’kidlash muhimki, globallashuv natijasida butun insoniyat va oddiy inson o‘rtasidagi aloqa yanada mustahkamlashib bormoqda. Zero, zamonaviy taraqqiyot ijtimoiy evolyusiya nuqtai nazaridan bugungi kunda yanada murakkab va ziddiyatli manzarani kasb etmoqda.

Globaldashuvning madaniy jihatlari. Globaldashuv ta’sirida madaniyatlar evolyusiyasi yangi ijtimoiy-madaniy muhit yaratib, makon-zamon va axborot chegaralarini kengaytirar ekan, turmush tarzining standartlashuvi va ijtimoiy xulq-atvor modellarining umumiydashuviga ko‘maklashmoqda, “madaniy birlashuv” xodisasini vujudga keltirmoqda. Bu esa insoniyatning xilma-xillikni yo‘qotib borishi xavfini ham tug‘dirishi mumkin. Ijtimoiy-madaniy birlashuv jarayonida kuchayib borayotgan “ommaviy madaniyat” fenomeni yangi hodisa emas, ammo bugun global miqyosda ushbu madaniyatning tarqalish tezligi kuchayib ketdi, deyish mumkin. Global madaniyat shakllanib borar ekan, alohida madaniy an’analarni, milliy o‘ziga xoslikni, qadriyatlarni saqlab qolish uchun turli madaniyatlar, falsafalar va axloq me’yorlari o‘rtasidagi muloqotni ham kuchaytirish zarur.

Zamonaviy “global madaniyat”ning asosiy xususiyati uning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar bilan chambarchas bog‘liqligidir. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy madaniyatning keng tarqalishi insonlar ongini boshqarish uchun qudratli vositaga aylanib bormoqda, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Zero, internet va ommaviy axborot vositalari targ‘ibot va inson ongini boshqarishning asosiy vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bugungi kunda “ko‘p madaniyatlilik” konsepsiyasiga alohida urg‘u berish lozim, deb hisoblaymiz. Bu konsepsiya ko‘plab madaniyatlarning ahamiyatini tan olish hamda xalqaro darajada teng taqdim etilishini talab qiladi. Ushbu konsepsiya doirasida shaxs o‘zining kelib chiqishi, madaniy “o‘zagi”ni saqlab qolgan holda, zamonaviy muhitda tanlov erkinligiga ega bo‘ladi. Chunki globallashuv jarayonda

madaniyatlarning faqat birlashuv tendensiyasigina emas, balki diversifikatsiya va xilma-xillikning o‘sishi ham kuzatiladi.

Turli ijtimoiy-madaniy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar ularning o‘zligini saqlab qolish tuyg‘usini kuchaytiradi, bu esa ajdodlar qadriyatlarini kelajak avlodlarga ham qoldirishning muhim sharti sifatida milliy an’analarning ahamiyatini oshiradi. Shu bilan birga, internet va boshqa zamonaviy texnologiyalar madaniy almashinuv imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, tanlov xilma-xilligiga imkon beradi. Shu sababli, jamiyatning murakkab ijtimoiy-madaniy tuzilishi uning rivoji uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan globallashuvning iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatlarini tahlil qilish globallashuv murakkab va ziddiyatli hodisa ekanini, uning unifikatsiya va diversifikatsiya jarayonlaridan iboratligini anglash imkonini beradi. Globallashuv faqat standartlashtirish emas, balki ham birxillik, ham xilma-xillikni oshiradigan jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, dialektika bu jarayonlarning yakuniy natijasi sifatida yagona, global jamiyatning vujudga kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bunday yaxlitlikni madaniyatlar, qadriyatlar xilma-xilligi nuqtai nazaridan o‘rganish yangi metodologik yondashuvlarini talab etadi.

Zero, globallashuv jahon tizimini sezilarli darajada o‘zgartirib, insoniyat rivoji uchun yangi muammolar va yangi imkoniyatlar tug‘irdi. Globallashuv o‘zida ikki qarama-qarshi tendensiyani - integratsiya va dezintegratsiyani mujassamlashtiradi. Integratsiya tendensiyasi insoniyatning o‘zaro bog‘liqligi va butunligini ta’minlash, global siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlar shakllanishi bilan bog‘liq. Ammo globallashuv tufali jamiyatning ichida dezintegratsion jarayonlar ham kuchayishi mumkin. Globallashuvning ushbu destruktiv tendensiyasi milliy an’analar, hayot tarzi va madaniyatning transformatsiyasiga olib keladi, bu esa inson ma’naviy olamining o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

O‘rinli savol tug‘iladi – bugungi kunda globallashuv natijasida aynan qaysi qadriyatlar ustuvorlik kasb etmoqda? Qaysi qadriyatlar butun dunayoda keng tarqalmoqda?

Birinchiidan, inson huquqlari va erkinliklari masalasi globallashuv va axborot makonining kengayishi bilan yanada dolzarb ahamiyat kasb etdi. Bu qadriyat butun dunyo miqyosida keng tarqaldi va xalqaro huquq normalari, davlatlararo shartnomalar hamda inson huquqlari bo‘yicha konvensiyalar orqali mustahkamlandi. Bu qadriyatlar davlatlar tomonidan qonunlar, siyosatlar va dasturlar orqali himoya qilinadi hamda fuqarolarning hayot faoliyatining barcha sohalarida ta‘minlanadi.

Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish davlatlarning asosiy vazifalaridan biri etib belgilanmoqda. Bu borada xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilingan hujjatlar, jumladan, 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”, 1966 yilda 10 dekabrda qabul qilingan “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt” va “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt” kabi hujjatlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda muhim o‘rin tutadi.

Shu bilan birga, fuqarolik jamiyati institutlari ham inson huquqlarini himoya qilishda faol ishtirok etadi. Nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, diniy tashkilotlar va boshqa jamoat birlashmalari inson huquqlarini himoya qilish muhim o‘rin egallaydi. Ular davlat organlari faoliyatini nazorat qilish, inson huquqlari buzilish holatlarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha faol chora-tadbirlar ko‘radi.

Shunday qilib, inson huquqlari va erkinliklari global qadriyat sifatida xalqaro huquq normalari va milliy qonunchilik orqali himoya qilinadi hamda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ta‘minlanadi.

Ikkinchiidan, globallashuv natijasida turli madaniyatlar o‘rtasidagi hamkorlik va o‘zaro ta‘sir kuchaydi. Bu jarayon quyidagi asosiy omillar orqali namoyon bo‘lmoqda:

Madaniy aloqalar: insonlar o‘rtasidagi madaniy aloqalar, madaniy almashinuv, madaniy tadbirlar va tadqiqotlar orqali turli madaniyatlar bir-birini yaqindan tanib olishga va o‘zaro hurmat qilishga imkon berdi.

Migratsiya: xalqaro migratsiya jarayonlari tufayli odamlar turli madaniyatlarni o‘rganish va ular bilan o‘zaro ta‘sirga kirishish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu esa, madaniy rang-baranglik va bag‘rikenglik qadriyatlarining rivojlanishiga xizmat qildi.

Axborot almashinuvi: axborot texnologiyalari va axborot almashinuving kengayishi odamlarni turli madaniyatlar haqida ko‘proq ma’lumot olish va ularni o‘rganish imkonini berdi. Bu jarayon madaniy o‘zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qildi.

Turizm: xalqaro turizm rivoji odamlarni turli mamlakatlar va madaniyatlar bilan yaqindan tanishishga undadi. Bu esa, madaniy rang-baranglik va o‘zaro hurmat qadriyatlarini shakllantirishga yordam berdi.

Natijada, globallashuv jarayoni turli madaniyatlarning bir biriga yaqinlashuvi, o‘zaro ta’siri uchun zamin yaratdi. Bu esa, madaniy rang-baranglik, bag‘rikenglik va o‘zaro hurmat kabi umumbashariy qadriyatlarning shakllanishi va rivojlanishiga olib keldi. Ushbu jarayonlar hozirgi zamon demokratik jamiyatlarining asosiy tamoyillaridan biriga aylandi.

Uchinchidan, globallashuv jarayoni natijasida ekologik muammolar keskinlashdi. Bu jarayon quyidagi asosiy omillar orqali namoyon bo‘lmoqda:

Atrof-muhitning ifloslanishi: sanoat rivoji, transport va energetika sohalaridagi o‘sish, urbanizatsiya jarayonlari global miqyosda atrof-muhitning ifloslanishiga olib keldi. Havo, suv va tuproqning ifloslanishi inson va atrof-muhit uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Iqlim o‘zgarishi: texnogen ofatlar, issiqxona gazlari, chiqindilar, o‘rmonlarning qisqarishi kabi omillar natijasida iqlim o‘zgarishlari kuchaydi. Bu esa, tabiiy ofatlar, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi, turli kasalliklar kabi global muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Tabiiy resurslarning kamayishi: ortib borayotgan aholi soni va tez rivojlanayotgan iqtisodiyot natijasida tabiiy resurslardan (neft, gaz, mineral resurslar, qishloq xo‘jalik yerlari va h.k.) foydalanish jadallashdi. Bu esa, bu resurslarning kamayib borishi va tugab qolishi xavfini keltirib chiqarmoqda.

Buning natijasida, ekologik ong va tabiatni asrash qadriyatlari jamiyatda keng tarqaldi. Ushbu qadriyatlar hozirgi zamon ijtimoiy hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bu esa, insoniyat va atrof-muhitning o‘zaro bog‘liqligini tushunish va uni himoya qilish zaruratini ko‘rsatmoqda.

To‘rtinchidan, globallashuv jarayonida axborot texnologiyalari va internetning keng tarqalishi natijasida yangi qadriyatlar shakllandi. Bu jarayon quyidagi asosiy yo‘nalishlar orqali namoyon bo‘lmoqda:

Kommunikatsiya: axborot texnologiyalari odamlar o‘rtasidagi aloqalarni tubdan o‘zgartirdi. Elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, videokonferensiyalar kabi yangi kommunikatsiya usullari paydo bo‘ldi. Bu esa, odamlarning bir-biri bilan muloqot qilish va hamkorligini oshirdi.

Bilim olish va tarqatish: internet va axborot texnologiyalari odamlarga bilim olish va uni tarqatish imkoniyatini kengaytirdi. Onlayn ta‘lim, ochiq ma‘lumotlar, elektron kutubxonalar kabi yangi resurslar paydo bo‘ldi. Global makondan bilim olish va tarqatish qadriyati kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi.

Dunyoni bilish: internet insonlarga turli mamlakatlar, madaniyatlar va jamiyatlar haqida keng ma‘lumot olish imkonini berdi. Bu esa, dunyoni bilish va o‘rganish qadriyatining rivojlanishiga xizmat qildi.

Natijada, odamlar o‘rtasidagi muloqot, bilim olish va tarqatish, dunyoni bilish kabi yangi qadriyatlarning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Ushbu qadriyatlar hozirgi zamon ijtimoiy hayotining ajralmas qismiga aylandi.

Beshinchidan, globallashuv jarayonida odamlar o‘rtasida yangicha iste‘molchilik qadriyatlari shakllanmoqda. Bu jarayon quyidagi asosiy yo‘nalishlar orqali namoyon bo‘lmoqda:

Yagona iste‘mol standartlari: odamlar o‘rtasida yagona iste‘mol standartlari shakllandi. Bu mashhur brendlar, mahsulotlar va xizmatlarga bo‘lgan talabning oshishiga olib kelmoqda. Odamlar o‘rtasida yagona iste‘mol standartlari kundalik hayot tarzining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu hayot sifati va iste‘mol madaniyatining o‘zgarishiga olib keldi.

Moddiy ne‘matlarga bo‘lgan talabning ortishi o‘z-o‘zidan turli mahsulotlar, texnikalar, kiyim-kechaklar, boshqa buyum va xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga olib kelmoqda, bu talab zamonaviy hayot tarzining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Moddiy farovonlikka intilish: globallashuv jarayonida insonlar o‘rtasida moddiy farovonlikni ustun qo‘yish qadriyati keng tarqalmoqda. Odamlar o‘zlarining hayot sifatini yaxshilash, moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun ko‘proq ishlash va daromad topishga intilmoqda. Moddiy farovonlik qadriyati zamonaviy hayot tarzining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Umuman olganda, globallashuv jarayoni tufayli jamiyatda inson huquqlari, madaniy hamkorlik, ekologik ong, axborot texnologiyalari va zamonaviy hayot tarzi kabi yangi ijtimoiy qadriyatlar paydo bo‘lmoqda. Bu qadriyatlar hozirgi zamon ijtimoiy hayotining asosiy belgisidir.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv sharoitida ijtimoiy qadriyatlarning dinamikasi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u uzluksiz davom etishini ta’kidlash lozim. Bu o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish, uning doimiy monitoringini yuritish talab etiladi. Texnologiyalar rivoji, siyosiy vaziyatning o‘zgarishi, ijtimoiy harakatlar va boshqa omillar jamiyatda ijtimoiy qadriyatlarning shakllanishi va o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu sababli ijtimoiy qadriyatlar dinamikasini yaxshiroq tushunish va tegishli strategiya hamda siyosatlarni ishlab chiqish uchun bu mavzudagi tadqiqotlar va muhokamalarni davom ettirish zarur. Bu zamonaviy dunyoda ijtimoiy qadriyatlarning o‘zgarishi bilan bog‘liq tendensiyalar, tahdidlar va imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar globallashuv sharoitida ijtimoiy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan samarali strategiyalar ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.
2. Tulenov J., G‘ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. - Toshkent: O‘zbekiston, 1998. – 254 b.
3. Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini himoya qilish-davr talabi. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. –B.308.

4. Xolbekov A.J., Nazarqosimov S.I., Berdiev B.O., Ergasheva M. O‘zbekistonda ijtimoiy hayot transformatsiyasi.-T.: Kaleon Press, 2011. – 252 b.;

5. Shayxova X. Ma’naviyat – kamolot ko‘zgusi. – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009;

6. Rajabov H.I. Globallashuv sharoitida davlatning axborot siyosati (O‘zbekiston Respublikasi misolida). siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – T.:Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti. 2018. – 23 B.